

AKSIYADORLIK JAMIYATIDA IQTISODIY BARQARORLIGIDA MOLIYAVIY
KONTROLLIGINI O'RNI

Urazbaeva Ilmira Konisbaevna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti

"Moliya va raqamli Iqtisodiyot kafedrası"si katta o'qituvchisi

Ika.urazbaeva150@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12572742>

Annotatsiya. Ushbu tezida, aksiyadorlik jamiyatida iqtisodiy barqarorligida moliyaviy kontrolligini o'rni haqida fikr va mulohazalar yuritiladi. Zamonaviy biznesning dinamik va raqobatbardosh sharoitida moliyaviy nazorat, ayniqsa, aksiyadorlik jamiyatlarida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Aktsiyalar jamoatchilik tomonidan saqlanadigan mulkchilik tuzilishi bilan ajralib turadigan ushbu kompaniyalar kuchli moliyaviy nazorat mexanizmlarini talab qiladigan noyob muammolar va imkoniyatlarga duch kelmoqdalar.

Kalit so'zlar: moliyaviy nazorat, iqtisodiy barqarorlik, aksiyadorlik jamiyati, byudjetlashtirish, strategik byudjetlashtirish, kapital byudjetlashtirish, moliyaviy hisobot, shaffoflik, muvofiqlik, ichki audit, taftish qo'mitalari, xatarlarni boshqarish, xavfni aniqlash.

Moliyaviy nazorat deganda kompaniya o'z moliyaviy resurslarini samarali boshqarish uchun amalga oshiradigan protseduralar, siyosat va tizimlar tushuniladi. U byudjetlashtirish, moliyaviy hisobot, ichki audit, xatarlarni boshqarish va me'yoriy talablarga rioya qilishni o'z ichiga olgan keng ko'lamli faoliyatni o'z ichiga oladi. Aksiyadorlik jamiyatida moliyaviy nazorat tarqoq mulkchilik va aksiyadorlar, menejment va boshqa manfaatdor tomonlarning manfaatlarini muvofiqlashtirish zarurati tufayli hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Moliyaviy nazoratning asosiy tarkibiy qismlari

Byudjetlashtirish va rejalashtirish:

Strategik byudjetlashtirish: kompaniyaning strategik maqsadlariga mos keladigan keng qamrovli byudjetni yaratish juda muhimdir. Bu daromadlarni prognoz qilish, xarajatlar chegaralarini belgilash va resurslarni samarali taqsimlashni o'z ichiga oladi.

- Kapital byudjetlashtirish: bu uzoq muddatli investitsiyalarni baholash va tanlashni o'z ichiga oladi, bu esa kompaniyaning kapitali eng yaxshi daromad keltiradigan loyihalarga sarmoya kiritilishini ta'minlaydi.

- Shaffoflik: aniq va o'z vaqtida moliyaviy hisobotlar manfaatdor tomonlarga kompaniyaning moliyaviy salomatligi to'g'risida aniq tasavvur beradi. Ushbu shaffoflik investorlarning ishonchini saqlash uchun juda muhimdir.
- Muvofiqlik: moliyaviy hisobotlarning xalqaro moliyaviy hisobot standartlari yoki umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillari kabi me'yoriy standartlar va buxgalteriya tamoyillariga rioya qilinishini ta'minlash.

Moliyaviy nazorat samaradorligini baholash, potentsial firibgarlikni aniqlash va siyosatga muvofiqligini ta'minlash uchun muntazam ravishda ichki auditlarni o'tkazish. Audit jarayonini nazorat qilish va moliyaviy hisobotda xolislik va yaxlitlikni ta'minlash uchun mustaqil taftish qo'mitalarini tashkil etish. Xatarlarni aniqlash: bozorning o'zgaruvchanligi, kredit xatarlari va operatsion xatarlar kabi moliyaviy xatarlarni aniqlash. Yumshatish strategiyalari: aniqlangan xavflarni kamaytirish strategiyasini ishlab chiqish, shu jumladan diversifikatsiya, xedjlash va favqulodda vaziyatlar rejalarini tuzish.

Normativ muvofiqlik: jazo va huquqiy muammolardan qochish uchun qonuniy va me'yoriy talablarga rioya qilish. Korporativ boshqaruv: boshqaruvni nazorat qilish va javobgarlikni ta'minlash uchun mustahkam direktorlar kengashini tashkil etish kabi kuchli boshqaruv amaliyotini amalga oshirish.

Moliyaviy nazorat resurslardan samarali va samarali foydalanishni ta'minlaydi, chiqindilarni kamaytiradi va rentabellikni oshiradi. Ushbu barqarorlik operatsiyalarni davom ettirish va uzoq muddatli o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun juda muhimdir. Shaffof moliyaviy hisobot va kuchli nazorat investorlarning ishonchini kuchaytiradi, bu investitsiyalarni jalb qilish va saqlash uchun zarurdir. Investorlarning yuqori ishonchi yanada barqaror aktsiya narxiga va kapital narxining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Samarali moliyaviy nazorat risklarni aniqlash va kamaytirishga yordam beradi, kompaniyani potentsial moliyaviy shoklar va inqirozlardan himoya qiladi. Xatarlarni boshqarishga ushbu proaktiv yondashuv umumiy iqtisodiy barqarorlikka yordam beradi. Samarali moliyaviy nazoratni amalga oshirish orqali aktsiyadorlik jamiyatlari operatsiyalarni soddalashtirishi, xarajatlarni kamaytirishi va umumiy samaradorlikni oshirishi mumkin. Ushbu operatsion samaradorlik bozorda raqobatbardoshlikni saqlashning kalitidir.

Qattiq moliyaviy nazorat orqali me'yoriy talablarga rioya qilish kompaniyaning huquqiy masalalar va jazolardan qochishini ta'minlaydi. Muvofiqlik, shuningdek, kompaniyaning bozordagi obro'si va ishonchliligini oshiradi. Aktsiyadorlik jamiyatlari o'zlarining o'ziga xos ehtiyojlari va xatarlariga moslashtirilgan siyosat, protsedura va tizimlarni o'z ichiga olgan keng

qamrovli moliyaviy nazorat tizimini ishlab chiqishlari kerak. Ushbu tizim o'zgaruvchan bozor sharoitlari va tartibga solish talablariga moslashish uchun muntazam ravishda ko'rib chiqilishi va yangilanishi kerak.

Moliyaviy xodimlarni tayyorlash va rivojlantirishga sarmoya kiritish juda muhimdir. Xodimlar moliyaviy nazorat amaliyoti, tartibga solish talablari va xatarlarni boshqarish usullarini yaxshi bilishlari kerak. Uzlüksiz kasbiy rivojlanish jamoaning malakali va mustahkam moliyaviy nazoratni saqlab turishga qodirligini ta'minlaydi.

Ilg'or moliyaviy boshqaruv dasturlari va vositalaridan foydalanish moliyaviy nazorat jarayonlarining samaradorligi va aniqligini oshirishi mumkin. Avtomatlashtirish inson xatosi xavfini kamaytirishi, ma'lumotlar tahlilini yaxshilashi va moliyaviy ko'rsatkichlarning Real vaqtda monitoringini osonlashtirishi mumkin.

Manfaatdor tomonlar, shu jumladan aksiyadorlar, xodimlar va tartibga soluvchilar bilan muntazam va shaffof aloqa zarur. Aniq va aniq moliyaviy hisobotlar va yangilanishlarni taqdim etish ishonchni mustahkamlashga yordam beradi va barcha tomonlarga kompaniyaning moliyaviy holati va har qanday muhim o'zgarishlar to'g'risida ma'lumot berilishini ta'minlaydi.

Moliyaviy nazorat bir martalik harakat emas, balki doimiy jarayondir. Aksiyadorlik jamiyatlari doimiy ravishda takomillashtirish madaniyatini qabul qilishlari, yuzaga keladigan xavf va imkoniyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy nazorat amaliyotini muntazam ravishda baholashlari va takomillashtirishlari kerak.

Ma'lumki, bozor munosabatlari sharoitida har bir xo'jalik yurituvchi subyekt, xususan, aksiyadorlik jamiyatlari ham kuchli raqobat sharoitiga moslashishi, bozorda o'z o'rnigi ega bo'lishi va uzoq yillar mobaynida samarali faoliyat yuritishi uchun uzoqni ko'zlangan va tashqi vositalar o'zgaruvchanligi sharoitida uzoq muddatli moliyaviy maqsadlarni shakllantirish, ular muvaffaqiyatini ta'minlashning eng samarali yo'llarini tanlash, moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish yo'nalishlarini samarali tashkil etish yo'lida moliyaviy faoliyat va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirishning barcha asosiy yo'nalishlarini belgilab olishi zarur.

Bugungi kunda iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda, ayniqsa, sanoat sohasida mulkchilikning bunday shakli muhim o'rin tutadi. Korxonalar faoliyati davomida moliyaviy munosabatlarning to'g'ri tashkil etilishi qo'yilgan maqsadga erishishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda asosiy e'tiborni korxonalar moliyasini boshqarishni to'g'ri tashkil etishga qaratish maqsadga muvofiq. Korporativ moliyani boshqarishni to'g'ri tashkil etish esa bevosita korporativ moliyaviy strategiyaga bog'liq. Aynan shu xususiyati bilan korporativ moliyaviy strategiyaning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Korporativ moliyaviy strategiya

iqtisodiy faoliyat sub'ektlarning kelajakdagi faoliyat barqarorligi ta'minlab beradi. Shuningdek, ham makro darajada ham mikro amalga oshiriladigan istalgan masala ijobiy hal bo'lishi uchun oldindan strategik rejalar ishlab chiqish va ularni samarali amalga oshirish zarur.

Xulosa

Moliyaviy nazorat aksiyadorlik jamiyatlarida iqtisodiy barqarorlikning asosidir. Keng qamrovli byudjetlashtirish, shaffof moliyaviy hisobot, qat'iy ichki audit, risklarni samarali boshqarish va kuchli muvofiqlik choralari amalga oshirish orqali ushbu kompaniyalar resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashi, xavflarni kamaytirishi va investorlarning ishonchini saqlab qolishi mumkin. Moliyaviy nazoratning amaliy natijalari doimiy rivojlanayotgan moliyaviy landshaftga moslashish uchun mustahkam asos, doimiy takomillashtirish va texnologiyadan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Oxir oqibat, aksiyadorlik jamiyatlarining raqobatbardosh dunyosida uzoq muddatli o'sish va barqarorlikni ta'minlash uchun mustahkam moliyaviy nazorat ajralmas hisoblanadi.

REFERENCES

1. Korporativ moliya strategiyasi: Darslik/ S.Elmirzayev,H.Ahmedov // Toshkent/ "Iqtisod-Moliya" 2019 yil, 192-bet.
2. Toshmurodova B.E., Elmirzayev S.E: Korporativ soliq menejmenti Toshkent/ "Mumtoz so'z". 104-bet.
3. Karlibayeva, sh. Masharipova, d. Ergashev, n. Allamberganova: Korporatsiyalar moliyasi. Darslik. Iqtisodiyot: 2019 yil.
4. Elmirzayev S.E: Korporativ moliya. . Darslik. 2019 yil. 364-bet
5. Nazarov, N. (2023). The engagement between islamic and conventional banking. Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка, 371-374.
6. U.Yu.O'roqov, Sh.B.Abdulazizov., B.R.Amiqulov. Ta'lim tizimini moliyalashtirish amaliyoti. "Science and education" Scientific Journal/ISSN2181-0842 Julay/volume 3 Issue 7
7. Jumaniyozov, I. T. (2021). The Progressive Foreign Experiments in the Activity of Sovereign Wealth Funds. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 109116.
8. Jumaniyozov, I. (2018). Impact of Development Finance Institutions on Economic Growth: Implications for Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan. International Journal of Management Science and Business Administration, 4(2), 84-88.